

EJE 1

Prácticas innovadoras en los procesos de formación de formadores

La evaluación en Educación Primaria:
pertinencia de las técnicas e instrumentos
de evaluación que usa el profesorado en formación

3.^{er}

CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

*Nuevos conocimientos para la mejora
de los procesos pedagógicos*

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

La evaluación en Educación Primaria: pertinencia de las técnicas e instrumentos de evaluación que usa el profesorado en formación

Assessment in Primary Education: Relevance of Techniques and Instruments Evaluation Using the Teacher in Training

Junior Miguel Cordones-Ramirez¹

Resumen

A grandes rasgos, la evaluación educativa es emitir juicios de valor acerca del progreso de los estudiantes, lo cual es posible a través del uso de técnicas e instrumentos de evaluación; no obstante, se ha observado que en ocasiones estos no son coherentes con el modelo de enseñanza que se asume y que su uso es una práctica que tiende a desaparecer. El objetivo general es analizar la problemática de las técnicas e instrumentos de evaluación que utiliza el profesorado en formación de Educación Primaria. Para lograrlo, se asume una metodología cuantitativa, no experimental descriptiva, de corte transversal. Los resultados indican que los docentes en formación utilizan técnicas e instrumentos de evaluación y poseen una visión competencial de la educación; sin embargo, no se autoperceben como maestros con una evaluación competencial, lo cual suscita reflexión y genera preguntas acerca de posibles causas y líneas de intervenciones futuras.

Palabras clave: evaluación, evaluación competencial, evaluación formativa, técnicas, instrumentos.

Abstract

Broadly speaking, educational evaluation is to make value judgments about the student's progress, which is possible through the use of evaluation techniques and instruments; however, it has been observed that sometimes these are not consistent with the teaching model that is assumed and whose use is a practice that tends to disappear. The general objective of this work is to analyze the problem of evaluation techniques and instruments used by teachers in training for Primary Education. To obtain it, a quantitative, non-experimental descriptive cross-sectional methodology is carried out. The results indicate that teachers in training have a competence vision of education, and that they use evaluation techniques and instruments nevertheless, they do not perceive themselves as teachers with a competence evaluation, which provokes reflection and generates questions about possible causes and future lines of intervention.

Keywords: assessment, competence assessment, formative assessment, techniques, instruments.

¹ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. República Dominicana, junior.cordones@isfodosu.edu.do

1. Introducción

La evaluación educativa no es tema sencillo debido a que es un proceso en el que intervienen diversos factores, haciendo de este algo dinámico y que requiere ser analizado cada tanto, por lo que es considerada por autores como Toro-Suaza y Chaverra-Fernández (2022) un tema de gran complejidad.

Independientemente del tipo de evaluación que se ha de llevar a cabo, esta se concreta en instrumentos de evaluación; es por ello que se hace importante hacer la discriminación entre técnica e instrumento, puesto que estos conceptos en muchas ocasiones han sido mal utilizados, derivando en concepciones erróneas, lo cual es preocupante debido a la gran importancia que supone la evaluación en el aprendizaje de los alumnos, (Cañadas, 2021). Es por esto que Pérez-Pueyo et al. (2019) resaltan que para lograr que un aprendizaje sea efectivo y competencial, se requiere que los instrumentos de evaluación se diseñen, seleccionen y usen adecuadamente.

Autores como López (2010) han recogido unas ideas interesantes respecto a qué significa que una técnica o instrumento de evaluación sea adecuado o pertinente para evaluar aprendizajes. Este autor señala que un instrumento pertinente es aquel que permite recoger información respecto al conocimiento, la comprensión, explicación, aplicación, reflexión y capacidad de análisis, y es ideal, si pudiera recoger información en más de una de las características mencionadas. Posteriormente, Tejada-Fernández (2011) destaca que la pertinencia de un instrumento depende del aprendizaje que se quiera producir en los alumnos; esto es, en términos generales, que el instrumento utilizado debe permitirle al alumnado conocer lo que debe hacer o lo que se espera de él. Más tarde, autores como Van den Berg et al., (2016) apoyan las ideas de López (2010), al comentar que en función a lo que se espera, la técnica y el instrumento deben permitir establecer las metas que se han de alcanzar. Además, debe proporcionar información respecto a hasta qué punto el alumno ha adquirido el aprendizaje (progresión de la competencia) y en qué punto se encuentra; a partir de lo arrojado, dar retroalimentación.

Tabla 1
Relación de técnicas e instrumentos de evaluación

Técnicas	Instrumentos
Observación	Guía de observación
	Registro anecdótico o de incidencias
	Diario / bitácora
Interrogatorio/Preguntas	Pruebas escritas (cuestionarios, exámenes)
Realizaciones y producciones	Cuadernos de trabajo
	Organizadores gráficos

(Continuación)

Técnicas	Instrumentos
Análisis de los desempeños	Listas de cotejo
	Rúbricas
	Portafolio

Nota: Elaboración propia a partir de Casanova (2007), Lukas y Santiago (2009) y Sanahuja y Sánchez-Tarazaga (2018).

Se toman como referencia estas cuatro técnicas debido a que en términos generales la información es percibida principalmente a través de los ojos, la oralidad, los aspectos pragmáticos-procedimentales y la escritura (López, 2010); no obstante, esto no significa que no haya otras formas individuales de percibir y procesar la información, sino que para fines de este trabajo solo nos concentramos en estas cuatro formas.

Ante esta conceptualización, nos preguntamos:

- ¿Qué tipo de evaluación planifica el profesorado en formación? La evaluación en Educación Primaria: pertinencia de las técnicas y de los instrumentos de evaluación que usa el profesorado en formación.
- ¿Cuáles ideas clave tiene el profesorado en formación respecto a los criterios de adecuación de las técnicas e instrumentos de evaluación?
- ¿Qué opinión tiene el profesorado en formación sobre lo que debe considerar para evaluar a un estudiante de forma competencial?

2. Metodología

Objetivo general

Analizar la problemática de las técnicas e instrumentos de evaluación que utiliza el profesorado en formación de Educación Primaria, en concreto la adecuación de estos con el enfoque por competencias.

Objetivos específicos

- Describir las ideas clave del profesorado en formación respecto a la pertinencia y adecuación de los criterios de selección de las técnicas e instrumentos de evaluación que consideran relevantes para utilizar en educación por competencias.
- Recoger las opiniones del profesorado en formación respecto a qué elementos considera adecuados tomar en cuenta al evaluar un estudiante de forma competencial.
- Conocer el tipo de evaluación que utiliza el profesorado en formación a través de los instrumentos de evaluación que emplea.

Esta investigación asume un diseño cuantitativo, no experimental descriptivo, de corte transversal (Hernández-Sampieri et al., 2014). La población es de docentes en formación en prácticas de tercer y cuarto años. Para la selección de la muestra se ha considerado imprescindible que los participantes sean docentes en formación de esos ciclos, pues es ahí donde pueden realizar sus prácticas y tienen más experiencia y dominio de aspectos didácticos y pedagógicos.

El tipo de muestreo asumido es probabilístico aleatorio simple, debido a que todos los participantes que cumplían con el requisito de ser de tercer o cuarto años tenían la misma posibilidad de participar en el estudio.

Para recoger los datos se empleó la técnica de encuesta a través de dos instrumentos: una escala de medición tipo Likert y un cuestionario semiestructurado. Para analizar los datos, se hizo un procesamiento estadístico descriptivo a través del programa informático SPSS. En primer lugar, se descargaron los datos en formato Excel desde la plataforma Google Forms, y luego fueron importados al programa SPSS, donde se procesaron para elaborar tablas de frecuencias.

3. Resultados

De acuerdo con los objetivos planteados, se han obtenido datos que se presentan en este apartado a modo de resultados. Debido a la extensión sugerida se colocan los que se consideran más relevantes.

Tabla 2
Ítem 3 escala de Likert

3. Considero que es importante seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación.					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	1	.9	.9	.9
	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	1	.9	.9	1.8
	De acuerdo	15	13.6	13.6	15.5
	Totalmente de acuerdo	93	84.5	84.5	100.0
	Total	110	100.0	100.0	

Nota: Elaboración propia

Para poder conocer la adecuación de los criterios que los docentes en formación usan para seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, fue conveniente preguntar respecto a si consideran que el mero hecho de utilizar/seleccionar una técnica o instrumento de evaluación es necesario. La mayor frecuencia es 84.5 % correspondiente a totalmente de acuerdo.

Tabla 3
Ítem 6 escala de Likert

6. Mi selección de una técnica o instrumento de evaluación es planificada.					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	1	.9	.9	.9
	En desacuerdo	1	.9	.9	1.8
	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	7	6.4	6.4	8.2
	De acuerdo	25	22.7	22.7	30.9
	Totalmente de acuerdo	76	69.1	69.1	100.0
	Total	110	100.0	100.0	

Nota: Elaboración propia

Del total de los participantes, un 69.1 % afirma que está totalmente de acuerdo en que la selección de un instrumento de evaluación debe ser planificada; por el contrario, un 0.9 % está totalmente en desacuerdo. Esto comprueba la coherencia de las respuestas.

Tabla 4
Ítem 5 escala de Likert

5. Al seleccionar un instrumento de evaluación es importante que permita retroalimentar al alumnado.					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	4	3.6	3.6	3.6
	En desacuerdo	2	1.8	1.8	5.5
	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	7	6.4	6.4	11.8
	De acuerdo	32	29.1	29.1	40.9
	Totalmente de acuerdo	65	59.1	59.1	100.0
	Total	110	100.0	100.0	

Nota: Elaboración propia

Para conocer cuáles elementos preguntar para la consecución de este objetivo, se siguieron los aportes de los autores al marco teórico y las recomendaciones de los expertos. Es por esto que se pondera la retroalimentación en las técnicas e instrumentos de evaluación; un 59.1 % de los futuros docentes está totalmente de acuerdo en que al seleccionar un instrumento este debe permitir retroalimentar al alumnado.

Tabla 5
Ítem 12 escala de Likert

12. Mis instrumentos de evaluación permiten ver el estado de progresión de la competencia que mis alumnos están desarrollando.					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	0	0	0	0
	En desacuerdo	2	1.8	1.8	1.8
	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	3	2.7	2.7	4.5
	De acuerdo	26	23.6	23.6	28.2
	Totalmente de acuerdo	79	71.8	71.8	100.0
	Total	110	100.0	100.0	100.0

Nota: Elaboración propia

De cara a poder describir las ideas clave del profesorado en formación respecto a la pertinencia de los criterios de selección de las técnicas e instrumentos de evaluación, se consideró preguntar respecto a si estos permiten ver el estado de progresión de la competencia que se vaya a evaluar; un 71.8 % de los participantes está totalmente de acuerdo.

En el cuestionario, la primera pregunta es si los docentes en formación utilizan técnicas e instrumentos de evaluación, pues de usarse o no, dependerá en gran medida del tipo de evaluación que utilizan. Según lo respondido, todos los participantes aseguran utilizar técnicas de evaluación para un 100 %. De igual forma, se les consultó lo mismo respecto a los instrumentos de evaluación. También aseguran en un 100 % que utilizan instrumentos de evaluación.

Tabla 6
Pregunta 2 del cuestionario

¿Cuáles técnicas de evaluación utilizas?				
		Respuesta		Porcentaje de casos
		N	Porcentaje	
Técnicas de evaluación ^a	Observación	101	14.7	91.8
	Debate	52	7.6	47.3
	Aprendizaje basado en proyectos	51	7.4	46.4
	Aprendizaje basado en problemas	62	9.0	56.4
	Aprendizaje basado en descubrimiento	67	9.8	60.9
	Indagación dialógica	73	10.6	66.4
	Juego	96	14.0	87.3
	Estudios de caso	32	4.7	29.1
	Sociodrama/dramatización	81	11.8	73.6
	Intercambios orales	27	3.9	24.5
	Resúmenes	44	6.4	40.0
	Otros			
Total		686	100.0	623.6

Nota: Elaboración propia

^a: Grupo

Dentro de las técnicas de evaluación que aseguran utilizar, aunque son variadas, las que más se destacan son la observación, 14.7 %, el juego, 14 %, y el sociodrama o dramatización 11.8 %. Los menos marcados son los estudios de caso, intercambios orales y resúmenes.

Tabla 7
Pregunta 4 del cuestionario

¿Cuáles instrumentos utilizas?				
		Respuesta		Porcentaje de casos
		N	Porcentaje	
Instrumentos ^a	Rúbricas	83	12.9	75.5
	Portafolios	36	5.6	32.7
	Pruebas escritas	70	10.9	63.6
	Pruebas orales	77	11.9	70.0
	Registros anecdóticos	34	5.3	30.9
	Diarios reflexivos	50	7.8	45.5

(Continuación)

		¿Cuáles instrumentos utilizas?		
		Respuesta		Porcentaje de casos
		N	Porcentaje	
Instrumentos ^a	Organizadores gráficos	32	5.0	29.1
	Cuadernos de trabajo	70	10.9	63.6
	Listas de cotejo	82	12.7	74.5
	Guías de observación	63	9.8	57.3
	Exposiciones	48	7.4	43.6
	Otros			
Total		645	100.0	586.4

Nota: Elaboración propia

^a: Grupo

Los instrumentos de evaluación que utilizan los docentes en formación son variados, se destacan más las rúbricas, 12.9 %; listas de cotejo, 12.7 %; pruebas orales, 11.9 %; pruebas escritas 10.9 %, y cuadernos de trabajo, también con un 10.9 %. Los menos marcados son los registros anecdóticos y los organizadores gráficos.

En esta tabla 7 y la anterior se observa un número mayor de respuestas que la muestra, debido a que es una pregunta de opción múltiple en la que es posible marcar más de un opción.

4. Conclusiones

A lo largo de esta investigación se ha intentado hacer una descripción de cómo está la problemática de la evaluación educativa en el contexto de República Dominicana y en específico en una institución formadora de docentes; lo que se ha conseguido con este trabajo se expresa a continuación en el abordaje por objetivos:

Objetivo 1

Este objetivo se ha podido cumplir en su totalidad; en concreto las ideas clave del profesorado en formación son:

- a. Los docentes en formación poseen una visión competencial de la educación que articula teoría y práctica.
- b. Para los docentes en formación es importante utilizar las técnicas y los instrumentos de evaluación.

Objetivo 2

Como seguimiento a este objetivo, también se considera que se ha cumplido en su totalidad; las ideas del profesorado son:

- a. Junto a las ideas del profesorado coexiste un problema de coherencia en la práctica docente que precisa ser estudiado.
- b. Los aprendizajes previos son indispensables para evaluar de forma competencial.
- c. No es necesario considerar instrumentos que permitan evaluar las progresiones de las competencias.

Objetivo 3

Acerca del tercer objetivo, no se ha logrado conocer con exactitud el tipo de evaluación que utiliza el profesorado en formación a través de los instrumentos de evaluación debido a que hay incoherencias en las respuestas de los participantes; no obstante a esto se destacan los siguientes hallazgos:

- a. Todos los participantes utilizan técnicas e instrumentos de evaluación.
- b. Las técnicas e instrumentos de evaluación en su mayoría son competenciales.

5. Referencias bibliográficas

- Cañadas, L. (2021). Contribution of formative assessment for developing teaching competences in teacher education. *European Journal of Teacher Education*, 0(0), 1-17.
<https://doi.org/10.1080/02619768.2021.1950684>
- Casanova, M. (2009). *Manual de evaluación educativa - Ma. Antonia Casanova*. La Muralla.
<https://r.issu.edu.do/?l=14494qLA>
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, M. (2014). *Metodología de la Investigación* (6.a edición). <https://r.issu.edu.do/?l=12278UN5>
- López, V. (2010). *Evaluación formativa y compartida en Educación Superior: propuestas, técnicas, instrumentos y experiencias*, Madrid, Narcea Ediciones.
- Lukas, J., & Santiago, K. (2009). *Evaluación educativa*. Madrid: Alianza.
- Pérez-Pueyo, Á., Alcalá, D. H., Gutiérrez-García, C., & Garijo, A. H. (2019). Andamiaje y evaluación formativa: Dos caras de la misma moneda. *Revista Infancia, Educación y Aprendizaje*, 5(2), 559-565.
<https://doi.org/10.22370/ieya.2019.5.2.1775>
- Tejada-Fernández, J. (2011). La evaluación de las competencias en contextos no formales: Dispositivos e instrumentos de evaluación. *Revista de Educación*, 354(07), 731-745.
http://www.revistaeducacion.educacion.es/re354/re354_29.pdf
- Toro-Suaza, C. A., & Chaverra-Fernández, B. E. (2022). ¿Cómo evalúan los profesores de Educación Física? Análisis de su acción evaluativa. *RECIE. Revista Caribeña de Investigación Educativa*, 6(1), 28-43. <https://doi.org/10.32541/recie.2022.v6i1.pp28-43>
- Van den Berg, M., Harskamp, E. G., & Suhre, C. J. M. (2016). Developing classroom formative assessment in dutch primary Mathematics education. *Educational Studies*, 42(4), 305-322.
<https://doi.org/10.1080/03055698.2016.1193475>